

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

No5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 438 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o'zlashtirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
<i>Azimova Nodira Xikmatovna</i>	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
<i>Azizova Dilnoz Yo'ldashevna</i>	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'ri	19
<i>Hasanova Bahora Isa qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
<i>Jahonova Nargiza Yunus qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
<i>Jamolova Nodirabegim Jobir qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
<i>Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi</i>	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
<i>Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi</i>	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
<i>Nosirova Dilfuza</i>	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'ri va ahamiyati	45
<i>Otamurodova Mahfirat Husan qizi</i>	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
<i>Qodirova Fotima Rashidovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
<i>Shokirova Madinabonu Shomurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'ri.....	59
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
<i>Taniqulova O'g'itoy Fahriddin qizi</i>	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
<i>Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
<i>Зияев Амаль Толибович</i>	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
<i>Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
<i>Мамасодиқова Махзуна Жалол кизи</i>	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
<i>Холмуродова Дилдора Хусниддиновна</i>	
Развитие русского языка в современном мире	80
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли</i>	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Maxsus pedagogikani o'qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o'qitish metodlari	91
<i>Djavlanova Nodira Xamza qizi</i>	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinovna</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayevna</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinovna</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari	198
Ernazarova Shahnoza Ergash qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri	202
Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi	
The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students.....	206
I. A. Komolova	
Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari.....	209
Inadullayeva Sevara Qahramonovna	
O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar	212
Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna	
Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri.....	215
Karimova Mahliyoxon Mahkamjon qizi	
Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili	219
Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish	224
Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati	227
Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari	231
Niyozova Maftuna Normaxmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida)	234
Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna	
O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari	237
Oripova Dilnozaxon Abduvosi qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna	
Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	241
Qodirova Dilnoza Alisher qizi	
"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi.....	245
Rashidova Vazira Baxodir qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari	248
Ruziyeva Shoxida Fatilloevna	
Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity.....	254
Sayidova Sayyora Yorikulovna	
Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe	257
Shokirova Markhabo	
Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari.....	260
Talabayev Utkirjon Rosuljonovich	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari	263
Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li	
Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili	266
Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati	271
Yakubova Zilola Zikirovna	
Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli	274
Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna	
Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar.....	278
Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich	
Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений	280
Исломов Абдулазиз Латиф угли	

Qo'l mehnati orqali talabalarda mas'uliyat va intizom tuyg'usini rivojlantirish.....	284
<i>Abdullajonova Dildoraxon Rustamjonovna</i>	
Innovatsion ta'lim muhiti sharoitida o'qituvchining akmeologik pozitsiyasini shakllantirish	288
<i>Aralova Dilafuz Dushaboy qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fanlararo aloqadorlikning ahamiyati.....	292
<i>Madraximov Shuxratjon Shukurovich, Madraximova Maxfuza Axmedovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida adabiyot fanini o'qitishda zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi	295
<i>Madraximova Maxfuza Axmedovna, Madraximov Shuxratjon Shukurovich</i>	
Yosh o'qituvchilar va ongsostining ta'limdagi ahamiyati	299
<i>Mutabar Kasimkhodjayeva</i>	
A Stylistic Comparison of Ethical and Moral Proverbs in English and Uzbek.....	303
<i>Parvina Mukhtashamova</i>	
Talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishda podkast texnologiyalaridan foydalanish	306
<i>Yuldashev Abdurauf Ro'zmatjonovich</i>	
Informatika o'qitishda grafik organayzerlardan foydalanish.....	308
<i>Zohidova Mahfuza Habibovna</i>	
Характеристика деловой переписки на русском языке	311
<i>Бобоназаров Хуршид Ишпулатович</i>	
Vatanparvarlik hissini yoshlarda takomillashtirish masalasining mahalliy psixologlar tomonidan talqini	315
<i>Kulaxmetov Abdusattor Baxriddinovich</i>	
Методика преподавания фразеологизмов в старших классах	319
<i>Мамадаминова Жамила Турабоевна</i>	
Особенности учебного кластера как среды для развития речевых навыков	323
<i>Мамаджанова Карина Абдукаримовна</i>	
Maktabgacha ta'limda hr boshqaruvi: rivojlangan mamlakatlar tajribasi va O'zbekiston sharoitida tatbiq etish yo'llari.....	327
<i>Alovdinova Iroda Botir qizi</i>	
"Kognitiv faollik" tushunchasi va uning pedagogik-psixologik aspektlari	330
<i>Ismoilova Nozimaxon</i>	
The Significance of Media Competence in Enhancing Speaking Skills Among B2 and C1 Level Learners	335
<i>Vazira Bafayeva Muxiddinovna</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida 21-asr ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari	338
<i>Raximdinova Gulbodom Ibrohimjon qizi</i>	
Kasbiy refleksiya asosida bo'lajak o'qituvchilarning transversal kompetensiyalarini rivojlantirishda maxsus va interfaol metodlardan foydalanish	344
<i>Askarova Barchinoy Abdirahimovna</i>	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining grafik kompetentligini transformatsion yondashuv asosida rivojlantirishning samarali shakllari va interfaol metodlardan foydalanish	347
<i>Butayeva Gulmira Boxodirjonovna</i>	
Ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni tutingan oilalarga moslashtirishning pedagogik mexanizmlari	350
<i>D. Q. Rahimova</i>	
Emotsional intellektni rivojlantirishda zamonaviy ta'lim metodlarining o'rni.....	353
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Tadqiqot samaradorligini pasaytiruvchi metodik xatolarni korrektsiya qilish usullari	358
<i>Mamasidiqova Odina Islomjon qizi</i>	
Ona tilini o'rgatishda didaktik material tanlash metodikasi	362
<i>Mamatova Gulshan Amankulovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida to'rt blokli model (tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, muloqot va hamkorlik) ning qo'llanilishi	365
<i>Mirzoyeva Maftuna Husnitdinovna</i>	
Spekulyativ dizayn metodi asosida talabalarda kelajak ssenariylarini yaratish texnologiyasi	368
<i>Nishonov Nodir Alimjanovich</i>	
Filologiya yo'nalishi talabalari ta'lim jarayonida ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda hamkorlik pedagogikasining ahamiyati.....	372
<i>Nishonova Aziza Mirzaxmadovna</i>	

6–7 yoshli bolalarning kognitiv ko'nikmalarini raqamli ta'lim vositalari asosida shakllantirish metodikasini takomillashtirish	375
Nuriddinova Shaxnoza Kamoliddin qizi	
Ona tili darslarida o'quvchilarda sintaktik tushunchalarni shakllantirishning innovatsion metodikasini takomillashtirish.....	377
O'rozboyeva Dilnoza Alimboy qizi	
O'quvchilar bilan olib boriladigan sport ishlarining pedagogik asoslari	380
Oromova Laylo Ilhomovna	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini dasturlash tillari orqali rivojlantirish yo'llari ..	384
Raxmatov Mirzo Mukimovich	
Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini tayyorlashda dizaynerlik qobiliyatlarini takomillashtirishda mahorat darslari (master klass)ni tashkil qilish	389
Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna	
Shaxs kasbiy taraqqiyoti va amaliy faoliyat rivojlanishining omillari	394
Toshmurodov Muxriddin Suvon o'g'li	
Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchisining kasbiy kompetentligini shakllantirish mexanizmlari.....	398
Yuldasheva Nargiza Egamberdiyevna	
Talabalarda kasbiy yozma nutq kompetensiyasini takomillashtirish metodikasi.....	401
Alimov Farhod Sharabidinovich	
Boshlang'ich ta'limda buyuk allomlarimiz merosini integratsiya asosida o'qitish usullari	405
Mamatkarimova Sevara Alim qizi	
Bo'lajak biologiya o'qituvchilari inklyuziv kompetentligini rivojlantirish ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	410
Raximov Atanazar Karimovich, Yuldashova Iroda Dilshodovna	
15-16 yoshli voleybolchilardan iborat nazorat va tajriba guruhlarida sakrash chidamkorligining pedagogik tajriba davridagi rivojlanish ko'rsatkichlarini shakllanish dinamikasi	413
Sulaymonov Jaxongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik kompetensiyalarni rivojlantirishning metod va vositalari	417
Xudoyberdiyeva Sayyora Abdimumin qizi, Buzrukov. T. O.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari	421
Rahmonova Zulayho Abdumalikovna, Buzrukov T. O.	
Pedagogik oliy ta'lim talablarida kasbiy pedagogik imijni rivojlantirishning ijtimoiy pedagogik zaruriyati	425
Mo'ydinova Shoxsanam Doniyorbek qizi	
The Role of English as a Tool for Cultural Diplomacy in Post-Soviet Uzbekistan	428
Fariza Umarova Yorqin kizi, Iroda Roziqova Alsharifiddin kizi	
Ijodiy tafakkur shakllanishida lug'atlarning o'rni va ahamiyati	434
Tursunova Ozoda Faxriddinovna	

BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINING KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHDA O'QITISHNING TASHKILIY- PEDAGOGIK SHARTLARI

Rahmonova Zulayho Abdumalikovna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti 2-kurs magistri

Buzrukov T. O.

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti
Tabiiy fanlar kafedrasida dots., v.b pedagogika fanlari bo'yicha
falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: Maqolada xalq ta'limi tizimining boshlang'ich sinf o'quvchilarida tabiiy fanlarni o'qitishda kompetensiyalarni shakllantirish va rivojlantirishga qaratilgan tashkiliy-pedagogik shartlar hamda ilm-fan va ta'lim sohasi olimlarining nazariyalari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Montessori o'qitishda, Bruner ta'limda, Howard Gardnerning ko'p intellekt nazariyasi, innovatsion ta'lim metodlari, akvarium, terrarium.

Abstract: The organizational and pedagogical conditions aimed at the formation and development of competencies in teaching natural sciences to primary school students in the public education system are based on the theories of scientists in the field of science and education.

Key words: communicative skills, visual, gamification, self-assessment, differential approach, interactive.

Аннотация: Организационно-педагогические условия, направленные на формирование и развитие компетенций в обучении учащихся начальных классов естественнонаучным дисциплинам в системе народного образования, базируются на теориях учёных в области науки и образования.

Ключевые слова: Montessori in teaching, Bruner in education, Howard Gardner's theory of multiple intelligences, innovative teaching methods, aquarium, terrarium.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimining ustuvor yo'nalishlaridan biri – boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va har tomonlama rivojlantirishdan iborat. Bu bosqichda o'quvchilarda nafaqat bilim, ko'nikma va malakalar, balki mustaqil fikrlash, muammoni hal qilish, kommunikativ va axborotli savodxonlik kabi amaliy kompetensiyalarni rivojlantirish muhim sanaladi. Shu ma'noda, o'qitish jarayonining tashkiliy-pedagogik shartlarini puxta yo'lga qo'yish – kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ta'lim samaradorligini ta'minlaydi. Mazkur maqolada aynan boshlang'ich sinf o'quvchilarida zamonaviy kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiluvchi pedagogik sharoitlar va ularni tashkil etish mexanizmlari ilmiy asosda yoritiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xalq ta'limi tizimining boshlang'ich sinf o'quvchilarida tabiiy fanlarni o'qitishda kompetensiyalarni shakllantirish va rivojlantirishga qaratilgan tashkiliy-pedagogik shartlar ilm-fan va ta'lim sohasi olimlarining nazariyalariga asoslanadi. Ularning fikrlarini asrlar davomida ta'limning turli bosqichlari va metodologik yondoshuvlariga qo'llash mumkin. Quyida ba'zi mashhur olimlarning fikrlari keltiriladi, ularning ta'limga bo'lgan qarashlari va ilmiy faoliyatlari tabiiy fanlarni o'qitishda qanday qo'llanilishini ko'rsatadi. ^[1]

John Dewey ta'limda amaliy yondashuvni qo'llab-quvvatlagan. U "ta'lim – bu hayotning o'zi" degan fikrni ilgari surgan. Deweyning pragmatizmiga ko'ra, o'quvchilar faqat nazariy bilimlarga ega bo'lishlari emas, balki o'rganilgan bilimlarni hayotda qo'llashlari kerak. U o'qitishda tajribaga asoslangan, amaliy faoliyatlarga tayanadigan metodlarni ilgari surgan. Deweyning fikriga ko'ra, tabiiy fanlar o'quvchilarga faqat nazariy bilimlarni emas, balki ular bilan tajriba o'tkazish va kuzatishlarga asoslangan faoliyatlarni ham o'rgatishi lozim. Lev Vygotsky o'zining "so'z orqali o'rganish" va "yaqin rivojlanish zonasi" tushunchalari bilan mashhur. U ta'limni o'quvchilarning ijtimoiy muhit va o'zaro aloqalar orqali rivojlanishini ta'minlashga yo'naltirgan. Vygotsky, shuningdek, o'quvchilarga bilimlarni faqat o'zlashtirish emas, balki ular o'rtasida fikr almashish orqali rivojlantirish zarurligini ta'kidlagan. Vygotsky nazariyasiga ko'ra, guruhda ishlash va o'quvchilarning bir-biriga ta'lim berishlari bilimlarni chuqurroq o'zlashtirishlariga yordam beradi. Tabiiy fanlarni o'qitishda o'quvchilarni guruhda ishlashga undash, ilmiy g'oyalar va tajribalarni bir-biriga taqdim etish orqali bilimlarni mustahkamlash mumkin. [2]

Jean Piaget ta'limni o'quvchining o'z tajribalariga asoslangan rivojlanish jarayoni deb tushungan. Uning konstruktivizm nazariyasiga ko'ra, o'quvchilar bilimlarni passiv ravishda qabul qilmaydi, balki avvalgi bilimlariga asoslanib yangi bilimlarni shakllantiradilar. Bu nazariya o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlashga va bilimlarni amaliyotda tatbiq etishga yordam beradi. Piagetning konstruktivizmi tabiiy fanlar darslarini o'tkazishda o'quvchilarning faol ishtirokini rag'batlantirishni talab qiladi. O'quvchilar avvalgi tajribalariga tayangan holda ilmiy kuzatishlar va eksperimentlar o'tkazishlari, bu jarayonda yangi bilimlarni yaratishlari mumkin. [2]

Albert Bandura ijtimoiy o'rganish nazariyasining asoschisi sifatida mashhur bo'lib, o'rganishning asosiy omili sifatida o'quvchilar orasidagi ijtimoiy aloqalarni ta'kidlagan. Bandura ta'limda ko'rsatuv va taqlid qilishning ahamiyatini muhim deb bilgan. Uning fikriga ko'ra, o'quvchilar boshqalar harakatlarini kuzatish, ularni taqlid qilish orqali o'rganadilar. Shuningdek, Bandura o'quvchilarni o'zlarini boshqarish va o'z muvaffaqiyatlarini boshqalar bilan taqqoslash orqali o'rganishga undaydi. Tabiiy fanlar darslarida o'quvchilarni tajriba va ilmiy masalalarni birgalikda yechish, o'zaro ta'lim olishga jalb qilish muhimdir. [3]

Howard Gardnerning ko'p intellekt nazariyasi o'quvchilarning turli intellektual qobiliyatlarini hisobga olishni talab qiladi. Gardnerning fikricha, har bir o'quvchining o'ziga xos intellektual salohiyati bor va u turli yo'nalishlarda rivojlanishi mumkin. Tabiiy fanlar bo'yicha o'qitishda o'quvchilarning matematik, lingvistik, musiqiy, vizual, jismoniy va boshqa qobiliyatlarini hisobga olish zarur. Ularning rivojlanishini ta'minlash uchun tabiiy fanlarni o'qitishda xilma-xil metodlar va yondoshuvlar qo'llanilishi kerak.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ta'lim resurslari va o'quv materiallari: Tabiiy fanlarni o'qitishda ta'lim resurslari va o'quv materiallari muhim ahamiyatga ega. O'quvchilarga taqdim etiladigan materiallar qiziqarli, zamonaviy va interaktiv bo'lishi kerak. Multimedia vositalari, video materiallar, interaktiv platformalar o'rganish jarayonini jonlantiradi va uning samaradorligini oshiradi. Shuningdek, laboratoriya jihozlari va tajriba materiallari ta'lim sifatini yanada kuchaytiradi. O'quvchilarga onlayn resurslar, ilmiy maqolalar va tadqiqotlardan foydalanish imkoniyatini yaratish ham muhimdir.

Tabiat bilan bevosita aloqa va tashriflar: Tabiiy fanlarni o'qitishda o'quvchilarni tabiat bilan bevosita tanishtirish muhim. Tabiatdagi kuzatishlar, hayvonot va o'simlik dunyosini o'rganish, ochiq havoda darslar o'tkazish ularning tabiatga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Ekskursiyalar va ekspeditsiyalar orqali o'quvchilar ilmiy bilimlarni mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bunday faoliyatlar ularni izlanishga undaydi va dunyoqarashlarini kengaytiradi. [3]

Tabiiy fanlarni o'qitishda tashkiliy-pedagogik shartlarni yaratish o'quvchilarda ilmiy tafakkurni shakllantirish, amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish va mustaqil izlanish qobiliyatini kuchaytirishga xizmat qiladi. Bu nafaqat ularning tabiiy fanlar bo'yicha bilimlarini oshiradi, balki ilmiy izlanishlarga jalb etadi va keng dunyoqarashni shakllantiradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'quvchilarni tabiiy fanlar bo'yicha kompetensiyalarini rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari o'quvchilarni zamonaviy pedagogik metodlar va texnologiyalardan foydalanishga undaydi. Bu, o'z navbatida, o'quvchilarning bilimlarini kengaytirish, ularning tafakkurini rivojlantirish va jahon ta'lim tizimiga mos keladigan kompetensiyalarni shakllantirishga imkon yaratadi. Ta'lim jarayonida innovatsion metodlar va texnologiyalarni qo'llash o'quvchilarni nafaqat bilim olishga, balki bu bilimlarni hayotga tatbiq qilishga ham o'rgatadi. Zamonaviy ta'limda, masalan, STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) ta'limi o'quvchilarga tabiiy fanlar, texnologiya, muhandislik va matematika sohalarini integratsiyalashgan holda o'rgatishni maqsad qiladi.

STEM ta'limi o'quvchilarda ilmiy fikrlashni, ijodiy yondashuvni rivojlantirishga qaratilgan. Xorijiy ta'lim tizimlari turli metodologik yondashuvlar va pedagogik modellari bilan farq qiladi. Shuningdek, bu tizimlar o'quvchilarning ilmiy xabardorligini shakllantirishda o'ziga xos yondashuvlarni qo'llaydi. Amerika Qo'shma Shtatlari (AQSh) ta'lim tizimi ko'p jihatdan ilmiy tafakkur, tanqidiy fikrlash va amaliy ishlarga asoslangan. O'quvchilarga zamonaviy ilmiy metodlar, masalalarni yechish va muammolarni hal qilish orqali bilimlarni o'zlashtirishga ko'maklashiladi. Projektga asoslangan ta'lim (PBL)da o'quvchilar turli ilmiy va ijtimoiy masalalar bo'yicha loyihalar ishlab, ular orqali ilmiy bilimlarni o'zlashtiradilar. Bu metod o'quvchilarga nazariy bilimlarni amaliyotga qo'llashga yordam beradi.

AQShda STEM ta'limi fanlar, texnologiya va matematikaning integratsiyasini ta'minlaydi, bu o'quvchilarda multidistsiplinar yondashuvni shakllantiradi ^[4]. Finlandiya ta'lim tizimi ta'lim berish va o'quvchilarning ilmiy kompetensiyalarini shakllantirishda yuqori sifatga ega. Finlandiya o'qituvchilari yuqori malakali va ilmiy metodologiyalarni chuqur o'rgangan pedagoglar hisoblanadi. Finlandiya ta'lim tizimida o'quvchilarga o'z bilimlarini amaliyotda qo'llash va ijtimoiy masalalarni yechish imkoniyati beriladi. O'quvchilar ilmiy laboratoriyalarda ishlash, ilmiy izlanishlar o'tkazish, ilmiy tasavvurlarni shakllantirish va yaratish imkoniyatiga ega. Yaponiyada ta'lim tizimi an'anaviy va zamonaviy metodlarni birlashtiradi. Yapon ta'limi o'quvchilarga yuqori darajadagi bilimlarni o'rganish, mantiqiy fikrlash va amaliy yondashuvlarni rivojlantirishga qaratilgan. Yaponiyada tabiiy fanlarni o'qitishning asosiy maqsadi o'quvchilarga ilmiy tafakkur, kuzatish va eksperimentlarni to'g'ri amalga oshirishni o'rgatishdir. Ilmiy va texnologik fanlarni o'rganishda o'quvchilarni ijodiy fikrlash va muammolarni hal qilishga rag'batlantiradi. Zamonaviy ta'lim tizimi va xorijiy (AQSh, Finlandiya, Yaponiya kabi) ta'lim tizimlari bir-biridan bir qator jihatlar bilan farqlanadi.

Metodologiya jihatidan, zamonaviy ta'lim tizimida konstruktivizm, amaliy metodlar, interfaol ta'lim va raqamli texnologiyalardan keng foydalaniladi. Xorijiy ta'lim tizimlarida esa projektga asoslangan ta'lim, STEM yo'nalishlari, ijtimoiy-o'rganish uslublari va kreativlikka e'tibor qaratiladi. O'qituvchining roli zamonaviy ta'limda yo'l-yo'riq ko'rsatuvchi, yordamchi va o'quvchilarga yo'naltiruvchi sifatida namoyon bo'lsa, xorijiy tizimlarda u mentor, qo'llab-quvvatlovchi va bilimlarni amaliyotda namoyon qiluvchi shaxs sifatida faoliyat yuritadi. Ilmiy faoliyatda zamonaviy ta'limda eksperimentlar, amaliyotlar va ilmiy-tajriba ishlari ustuvor ahamiyat kasb etsa, xorijiy tajribalarda ilmiy izlanishlar, amaliy loyihalar va jamoaviy ishlar orqali o'rganish keng qo'llaniladi. O'quvchilarning roli ham farqlidir: zamonaviy tizimda ular faol ishtirokchi sifatida ilmiy faoliyatga jalb etilgan bo'lsa, xorijiy tizimlarda tanqidiy fikrlash, ijtimoiy faoliyat va o'zaro ta'limga asoslangan o'quvchi modeli shakllangan. Texnologiyalardan foydalanish zamonaviy ta'limda raqamli ta'lim platformalari va interfaol texnologiyalar orqali amalga oshiriladi. Xorijiy ta'lim tizimlari esa STEM yo'nalishidagi texnologik infratuzilma va innovatsion metodlar bilan ajralib turadi.

Zamonaviy ta'lim tizimlari ko'proq o'quvchilarning faol ishtirokini va amaliy faoliyatni rivojlantirishga qaratilgan bo'lsa, xorijiy tizimlar o'quvchilarga ilmiy g'oyalarni o'zgartirish, yangi bilimlar yaratish va mustaqil izlanishlarga rag'batlantiradi. O'zbekiston ta'lim tizimida ham bu metodologiyalardan foydalanish, o'quvchilarda ilmiy tafakkurni rivojlantirishga imkon yaratadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilarning kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirish, avvalo, ta'lim jarayonining mazmuni, metodikasi va tashkiliy-pedagogik shartlariga bevosita bog'liqdir. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etilgan ta'lim o'quvchilarning mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv, kommunikativ va ijtimoiy faolligini kuchaytirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, o'qituvchining kasbiy salohiyati, darsning didaktik qurilishi, ta'lim muhiti va metodik ta'minot kabi omillar bu jarayonning samaradorligini belgilaydi.

Shuningdek, o'quvchilarning yosh va individual xususiyatlariga moslashtirilgan mashg'ulotlar, interaktiv metodlar, loyiha va guruhli ishlar orqali ularning amaliy ko'nikmalarini shakllantirishga alohida e'tibor qaratilishi lozim. Shu asosda quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin:

- 1) boshlang'ich ta'lim dasturlariga kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiluvchi topshiriq va faoliyat turlarini kiritish;
- 2) o'qituvchilar uchun muntazam ravishda metodik seminar va amaliy treninglar tashkil etish;
- 3) darslarda muammo asosida o'qitish, ijodiy fikrlash va real hayotiy vazifalarni hal qilishga yo'naltirilgan metodik yondashuvlarni keng joriy etish;
- 4) o'quv muhitini zamonaviy texnologiyalar bilan boyitish orqali o'quvchining faolligini rag'batlantirish. Mazkur takliflar boshlang'ich ta'limda kompetensiyaviy yondashuvni amaliyotga chuqurroq integratsiya qilish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sharipova D.P., Xodiyeva M.K., Shirinov. Tabiatshunoslik va uni o'qitish metodikasi. Toshkent: "Barkamol fayz media" nashriyoti, 2018-yil.
2. Nuriddinova M. Tabiatshunoslik o'qitish metodikasi. Toshkent: O'qituvchi, 2005-yil.
3. Baxronov A. Tabiatshunoslik: 3-sinf umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun darslik. Toshkent: Cho'lpon NMIU, 2012-yil.
4. Baxronov A. Tabiatshunoslik: 4-sinf umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun darslik. Toshkent: Sharq NMIU, 2011-yil.
5. Karimov, A. (2022). Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirishda innovatsion yondashuvlar. Toshkent: O'zbekiston pedagogika nashriyoti.
6. Norqulova, N. (2021). Ta'limda kompetensiyaviy yondashuv asoslari. Samarqand: Ilm ziyo.
7. Mavlonova, R.X. (2020). Didaktika: Zamonaviy ta'lim texnologiyalari. Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti.
8. Abdullayeva, Z. (2023). Boshlang'ich ta'limda integratsiyalashgan darslar va kompetensiya shakllantirish usullari. Andijon: Pedagogika va psixologiya instituti.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.